

METHODOLOGY FOR DEVELOPING PR COMPETENCE OF FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH

Jumabaev.J.B.

Doctoral student of Nukus State Pedagogical Institutenamed after Ajiniyaz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663413>

ARTICLE INFO

Received: 08th June 2025

Accepted: 13rd June 2025

Online: 14th June 2025

KEYWORDS

Innovative approach, PR competence, technology teacher, communication, media literacy, digital image, methodology.

ABSTRACT

This article discusses the utilization of innovative approaches in developing professional PR competence of future technology teachers. The methodology for enhancing skills such as shaping a teacher's image, developing an educational institution's brand, and conducting effective communication on social networks is substantiated in the context of modern information and communication technologies and digital transformations in education.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ PR-КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

Жумабаев Ж.Б.

Докторанту Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663413>

ARTICLE INFO

Received: 08th June 2025

Accepted: 13rd June 2025

Online: 14th June 2025

KEYWORDS

Инновационный подход, PR-компетенция, учитель технологии, коммуникация, медиаграмотность, цифровой имидж, методика.

ABSTRACT

В данной статье освещены вопросы использования инновационных подходов в формировании профессиональной PR-компетенции будущих учителей технологии. Обоснована методика развития таких навыков, как формирование имиджа педагога, развитие бренда образовательного учреждения, ведение эффективной коммуникации в социальных сетях в условиях современных информационно-коммуникационных технологий и цифровой трансформации образования.

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK TEXNOLOGIYA O'QITUVCHILARINING PR KOMPETENTSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

J.B. Jumabaev

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663413>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received: 08th June 2025
Accepted: 13rd June 2025
Online: 14th June 2025

KEYWORDS

Innovatsion yondashuv, PR kompetensiya, texnologiya o'qituvchisi, kommunikatsiya, media savodxonlik, raqamli imij, metodika.

Mazkur maqolada bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining professional PR kompetensiyasini shakllantirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish masalalari yoritilgan. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'limdagi raqamli transformatsiyalar sharoitida pedagogning imijini shakllantirish, ta'lim muassasasi brendini rivojlantirish, ijtimoiy tarmoqlarda samarali kommunikatsiya yuritish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish metodikasi asoslab berilgan.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiyalar davrida ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan pedagoglar, xususan, texnologiya fani o'qituvchilarining zamonaviy axborot vositalaridan foydalanish, o'z faoliyatini jamoatchilikka to'g'ri va samarali tarzda taqdim etish, ijtimoiy tarmoqlar orqali ta'limiy kontent yaratish kabi ko'nikmalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. PR (Public Relations – jamoatchilik bilan aloqalar) kompetensiyasi bu borada muhim professional ko'nikmalar majmuasini ifodalaydi.

PR kompetensiyasi o'qituvchiga o'zini taqdim eta olish, auditoriya bilan muloqotga kirisha olish, ijobiy imij shakllantirish va ta'lim jarayonining ijtimoiy ahamiyatini yoritish imkonini beradi. Ayniqsa, texnologiya o'qituvchilari uchun bu kompetensiyalar zarur, chunki ular ko'proq amaliy faoliyat bilan shug'ullanadi, zamonaviy texnologik vositalarni qo'llaydi va talabalar bilan faol interaktiv muloqotda bo'ladi.

PR KOMPETENSIYASINING MOHIYATI VA AHAMIYATI

PR kompetensiyasi quyidagi asosiy tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- Media savodxonlik – axborotlarni tanqidiy tahlil qilish, media kontent yaratish, ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ri ishtirok etish.

- Raqamli kommunikatsiya ko'nikmalari – blog, veb-sayt, YouTube, Telegram, Instagram kabi platformalarda o'z faoliyatini yuritish.

- Ommaviy nutq va taqdimot mahorati – auditoriya oldida nutq so'zlash, ma'lumotlarni ta'sirchan tarzda yetkazish.

- Imij va brending – shaxsiy professional imij yaratish, ta'lim muassasasining brendini targ'ib qilish.

Bo'lajak texnologiya o'qituvchilari uchun PR kompetensiyasi bu nafaqat o'qituvchilik faoliyatida, balki ta'lim jarayonini innovatsion tashkil etishda, ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING PR KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI

Innovatsion yondashuv – bu an'anaviy metodlardan farqli ravishda, yangi texnologiyalar, raqamli vositalar va interaktiv metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarda chuqur bilim va kompetensiyalar shakllantirishga qaratilgan yondashuvdir.

Quyidagi innovatsion yondashuvlar PR kompetensiyasini rivojlantirishda samarali bo'lishi mumkin:

1. Loyiha asosidagi ta'lim – o'quvchilar bilan PR loyihalarini amalga oshirish (masalan, maktab blogini yuritish, video tayyorlash).
2. Gamifikatsiya – ijtimoiy tarmoqlarda PR mavzusida o'yinlar, viktorinalar tashkil qilish.
3. STEM yondashuvi – texnologiya, muhandislik va axborot texnologiyalari orqali PR jarayonlarini integratsiyalash.
4. Teskari dizayn – darsni rejalashtirishda PR kompetensiyalarini mustaqil o'zlashtirishga qaratilgan topshiriqlar.

PR KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Metodika quyidagi bosqichlardan iborat tarzda tashkil etilishi mumkin:

1. Diagnostika bosqichi:
 - Boshlang'ich bilim va ko'nikmalarni aniqlash.
 - O'quvchilar (bo'lajak o'qituvchilar)ning PR vositalaridan foydalanish tajribasini o'rganish.
2. Nazariy tayyorgarlik bosqichi:
 - PR asoslari, media savodxonlik, kommunikatsiya psixologiyasi, raqamli marketing haqida ma'ruza va seminarlar.
 - Muvaffaqiyatli ta'lim brendlari misolida tahlil.
3. Amaliyot bosqichi:
 - Shaxsiy blog yoki ijtimoiy tarmoq sahifasini yuritish.
 - Videodarslar tayyorlash, taqdimotlar o'tkazish.
 - SMM (social media marketing) strategiyalarni ishlab chiqish.
4. Refleksiya va monitoring:
 - O'quvchilarning individual rivojlanish xaritalarini tuzish.
 - Teskari aloqani o'rganish va tahlil qilish.

XULOSA

PR kompetensiyasi bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining professional muvaffaqiyatini ta'minlovchi muhim kompetensiyadir. Uni innovatsion yondashuv asosida shakllantirish esa o'quvchilarda faollik, kreativlik, tashabbuskorlik va zamonaviy axborot muhitida erkin harakatlana olish kabi sifatlarni rivojlantiradi. Ushbu maqolada taqdim etilgan metodika o'quv jarayonida samarali natijalarni berishi mumkin.

References:

1. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asoslari. O'quv qo'llanma. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. Nurmatova, D. va boshqalar. Media savodxonlik va axborot xavfsizligi. – Toshkent: TDPU, 2021.
3. Xodjaye, N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Selevko, G.K. Sovremennye obrazovatelnye tekhnologii. – Moskva: Narodnoe obrazovanie, 2019.
5. Kotler, F., Keller, K.L. Marketing menedjment. – Moskva: Vilyams, 2017.
6. Qodirov, B. O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish metodikasi. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2023.

7. PR va marketing asoslari. Elektron manba: <https://marketing.uz> (murojaat qilingan sana: 2025-05-25).